

Обзор СМИMedia Review

DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-81-88

**Обзор СМИ стран Восточной Азии
(октябрь – декабрь 2022 г.)****Е.М. Скворцова**

Аннотация. Настоящий обзор составлен на основе материалов, опубликованных с октября по декабрь 2022 г. в некоторых СМИ стран Восточной Азии и затрагивающих наиболее актуальные для данного региона темы. Рассматриваются результаты прошедшего в Пекине XX съезда КПК, перечисляются достигнутые страной цели, а также задачи, поставленные на следующий период. Анализируется ход саммита G20 в Индонезии и попытки мировых лидеров прийти к консенсусу в условиях текущей международной напряжённости. Описано прощание китайского народа и мирового сообщества с представителем третьего поколения руководства КНР Цзян Цзэмином, рассматривается вклад, который он внёс в модернизацию Китая и развитие дружественных российско-китайских отношений. Наконец, отмечены недавние шаги руководства Китая по смягчению антиковидных ограничений.

Ключевые слова: Китай, Индонезия, Россия, Украина, G20, КПК, Си Цзиньпин, Цзян Цзэминь, COVID-19, пандемия, съезд КПК, саммит, антиковидные ограничения, изоляция.

Автор: Скворцова Елизавета Михайловна, редактор-переводчик Центра научного мониторинга и развития, Институт Китая и современной Азии РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0003-0816-7377; E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Скворцова Е.М. Обзор СМИ стран Восточной Азии (октябрь – декабрь 2022 г.) // Восточная Азия: факты и аналитика. 2022. № 4. С. 81–88. DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-81-88

**East Asian countries media overview
(October – December 2022)****E.M. Skvortsova**

Abstract. This review is based on the materials published in October – December 2022 in various media of East Asian countries, which cover the most relevant topics for the region during this period. The review considers the results of the 20th National Congress of the CCP held in Beijing, the results achieved by the PRC and the tasks set for the future. The G20 summit in Indonesia and the attempts of the world leaders to reach consensus amid current international tensions are analyzed. The report describes the farewell of the Chinese people and the world community to Jiang Zemin, the representative of the third generation of

the leadership of the PRC, the contribution he made to the modernization of China and the development of Russian-Chinese relations is considered. Finally, it focuses on the recent steps taken by the Chinese leadership to ease anti-COVID restrictions.

Keywords: China, Indonesia, Russia, Ukraine, G20, CCP, Xi Jinping, Jiang Zemin, COVID-19, pandemic, CCP congress, summit, COVID restrictions, isolation.

Author: *Skvortsova Elizaveta M.*, Editor of the Center for Scientific Monitoring and Development, Institute of China and Contemporary Asia of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0003-0816-7377; E-mail: skvortsova@ifes-ras.ru

Conflict of interests. The author declares the absence of the conflict of interests.

For citation: Skvortsova E.M. (2022). Obzor SMI stran Vostochnoy Azii (oktyabr' – dekabr' 2022 g.) [East Asian countries media overview (October – December 2022)], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 4: 81–88. (In Russian). DOI: 10.24412/2686-7702-2022-4-81-88

XX съезд КПК

В середине осени в Китае состоялось ключевое событие внутривнутриполитической жизни страны, пристальное внимание к которому было приковано и со стороны международного сообщества. В Пекине 16–22 октября прошёл XX съезд Коммунистической партии Китая, сообщает «Синьхуа» 16.10.2022¹. На нём были подведены итоги работы за пять лет, прошедшие с XIX съезда (октябрь 2017 г.), выделены достигнутые успехи и поставлены цели и задачи на следующий период.

В центре внимания делегатов оказался доклад председателя КНР Си Цзиньпина, который он представил в первый день работы съезда от имени ЦК КПК^{2, 3}. Речь под названием «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплочённо бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства» разделёна на пятнадцать разделов, всесторонне обобщающих накопленный за прошедшие пять лет опыт и формулирующих перспективы дальнейшего развития.

Си Цзиньпин подчёркивает особую важность XX съезда КПК, который проходит в «ключевой момент, когда наша партия и многонациональный народ страны, отправившись в новый поход к всестороннему строительству модернизированного социалистического государства, начали шагать к осуществлению намеченной к столетию КНР цели».

Особый интерес представляет первый раздел, в котором детально подведены итоги работы партии за пять лет, а также за последнее десятилетие, прошедшее с XVIII съезда. Тем самым доклад фактически резюмирует результаты, достигнутые Китаем под руководством Си Цзиньпина с момента его прихода к власти в 2013 г. Среди практических итогов последних пяти лет отмечено успешное выполнение 14-го пятилетнего плана развития страны, победа над абсолютной бедностью, проведение широкомасштабных мероприятий в рамках празднования 70-летней годовщины образования КНР (2019) и 100-летнего юбилея создания КПК (2021). Отдельно выделены колоссальные усилия, направленные на борьбу с эпидемией COVID-19, позволившие минимизировать число заражений и летальных случаев среди миллиардного населения. Упомянуты действия по стабилизации ситуации

¹ URL: <http://www.news.cn/politics/cpc20/zb/xhwkmh1016/index.htm> (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.).

² URL: http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.).

³ URL: <https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202210/P020221026311574662934.docx> (дата обращения: 22.12.2022).

после волнений в Гонконге и реализация принципа «Гонконгом управляют патриоты»; отмечено эффективное противодействие сепаратизму и вмешательству внешних сил, выступающих за «независимость Тайваня», и подчеркнута твёрдая решимость КНР в осуществлении «полного воссоединения Родины». Кроме прочего. Си Цзиньпин выделил три ключевых события последнего десятилетия, имеющих «огромное историческое и практическое значение»: столетие КПК, вступление социализма с китайской спецификой в новую эпоху и успешная реализация намеченной к 100-летию юбилею партии цели – ликвидация абсолютной бедности и построение среднезажиточного общества.

Отмечая поистине впечатляющие успехи, достигнутые страной за последние годы, Си Цзиньпин не скрывает и проблем, по-прежнему остро стоящих перед КНР. Среди них лидер выделяет проблему неравномерного развития, большой разрыв между городом и селом, а также различными регионами страны, недостаточно высокий инновационный потенциал Китая в области науки и техники, социальные проблемы – необходимость повысить качество образования, медицинского обслуживания, ухода за детьми и оказания помощи пожилым людям. Отмечается, что, несмотря на значительный прогресс, перед страной всё ещё остро стоят проблемы защиты экологии и борьбы с коррупцией и бюрократией. Тем не менее общая тональность доклада крайне оптимистична: под руководством ЦК КПК, уверяет Си Цзиньпин, партия будет продолжать всё с большей активностью работать над искоренением этих трудностей и служить народу Китая.

Важный раздел доклада посвящён формулировке задач КПК «в новом походе в новую эпоху». Основной задачей партии называется достижение цели, намеченной к 100-летию основания КНР (2049) – «полного построения модернизированной социалистической державы», а также стремление к великому возрождению китайской нации «с помощью китайской модернизации». Си Цзиньпин подробно перечисляет особенности, отличающие её от подобного процесса в других странах. Так, китайская модернизация охватывает огромный массив граждан (подчёркивается, что нынешнее население Китая превышает на текущий момент общую численность людей, проживающих во всех развитых странах); направлена на достижение всеобщей зажиточности народа КНР; требует согласованного развития материальной и духовной культуры, гармоничного сосуществования человека и природы; наконец, осуществляется исключительно путём мирного развития.

Поставленная цель разбивается на два этапа: в ходе первого (2020–2035) предполагается «в основном осуществить социалистическую модернизацию», на втором (2035–2049) Китай должен стать «богатой и могущественной, демократической и цивилизованной, гармоничной и прекрасной модернизированной социалистической державой». На первой стадии планируется значительно повысить экономическую мощь и научно-технический потенциал Китая, увеличить ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран, усовершенствовать систему народной демократии и повысить уровень жизни граждан, а также улучшить экологию, стабилизировать и приступить к сокращению углеродных выбросов. На втором этапе перед КНР будет стоять амбициозная задача – достичь мирового лидерства по совокупной национальной мощи и влиянию на международную арену.

В последующих разделах доклада подробно рассмотрены отдельные сферы жизни страны. На основе их анализа можно сделать вывод о том, какие цели дальнейшего развития руководство КНР считает для себя приоритетными. Так, некоторые пункты посвящены

ускорению высококачественного развития, стимулированию науки и образования как важнейшей опоры модернизации, укреплению народной демократии и отстаиванию принципа верховенства закона, развитию китайской духовной культуры и расширению её влияния во всём мире, улучшению благосостояния и качества жизни народа, защите экологии и реагированию на изменение климата, национальной безопасности и социальной стабильности, укреплению партийного управления и строительства. Важным пунктом представляется цель модернизации армии и повышения её стратегических возможностей, намеченная к 100-летию НОАК (2027).

Отдельное внимание уделено традиционно чувствительной для руководства страны теме следования курсу «одна страна – две системы» и стремлению к воссоединению Родины. Подчёркнута готовность Китая решительно противостоять провокациям внешних сил, направленных на разжигание беспорядков в Гонконге и Макао и умышленно обостряющим тайваньский вопрос. Наконец, упоминается и глобальная внешнеполитическая цель КНР – создание сообщества единой судьбы человечества, а ко всем странам мира Китай обращается с призывом отстаивать общечеловеческие ценности, стремиться к долгосрочному миру и процветанию, строить диалог на основе взаимопонимания и уважения и совместно реагировать на глобальные вызовы.

Важнейшим итогом съезда стало обновление высшего руководства партии. На следующий день после его завершения, 23 октября, прошёл 1-й пленум ЦК КПК 20-го созыва, на котором был избран генеральный секретарь ЦК КПК, а также новый состав Политбюро и Постоянного комитета Политбюро, сообщает в тот же день сайт КПК⁴. В ПК Политбюро вошли 7 человек: Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян, Ли Си. Пост генерального секретаря ЦК КПК ожидаемо занял Си Цзиньпин. Так начался его третий пятилетний срок на посту руководителя страны, что стало возможным благодаря соответствующим поправкам в конституцию, внесённым ВСНП ещё в марте 2018 г.

На Бали прошёл саммит G20

На острове Бали 15–16 ноября состоялся саммит G20, сообщает ASEAN Briefing 15.12.2022⁵. Организатором встречи глав стран, занимающих лидирующие позиции в мировой экономике, выступила Индонезия, для которой это событие стало завершением её председательства в G20. Особое внимание в ходе саммита ожидаемо вызвала ситуация вокруг Украины и её влияние на международную стабильность.

Выступая на церемонии открытия, президент Индонезии Джоко Видодо, транслирует The Jakarta Globe 15.11.2022⁶, отметил, что текущий военный конфликт ведёт весь мир, который всё ещё борется с последствиями пандемии COVID-19, к новому кризису. Не упоминая Россию напрямую, Видодо тем не менее подчеркнул, что страны G20 несут ответственность не только за свой народ, но и за население планеты, и добавил, что это

⁴ URL: <http://cpc.people.com.cn/20th/n1/2022/1023/c448334-32549949.html> (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.).

⁵ URL: <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesia-hosts-the-g20-summit-opportunities-to-showcase-investment-potential-and-reforms/> (дата обращения: 22.12.2022).

⁶ URL: <https://jakartaglobe.id/news/president-jokowi-calls-for-end-of-russian-war-as-g20-summit-begins> (дата обращения: 22.12.2022).

подразумевает необходимость остановить войну, которая в противном случае затруднит дальнейшее развитие мирового сообщества, приводит его слова издание.

Как отмечают аналитики сингапурского Channel NewsAsia 15.12.2022⁷, Индонезия, принимающая в этом году мировых лидеров, оказалась в крайне непростом положении. В крайне напряжённой международной обстановке Джоко Видодо должен был не только наглядно продемонстрировать возможность страны организовывать столь масштабные мероприятия, но и обеспечить успешное проведение саммита на фоне кардинальных разногласий между его участниками. Авторы публикации отмечают, что в этом году в ходе обсуждения на первый план вышли такие актуальные проблемы, как российско-украинский конфликт, постоянно усиливающееся противостояние между Китаем и западными странами, постковидное восстановление и мировой энергетический и продовольственный кризис, которые затмили традиционную повестку дня, обычно посвящённую вопросам международной экономики.

Стоит отметить, что Индонезия, которая давно претендует на лидерство в АСЕАН, возлагала особые надежды на успешное проведение саммита. Как сообщает ASEAN Briefing, Индонезия стала первой страной Юго-Восточной Азии, организовавшей подобную встречу мировых лидеров. В рамках этого мероприятия, отмечает издание, страна стремилась привлечь новых иностранных инвесторов в такие ключевые области, как развитие инфраструктуры, возобновляемые источники энергии и строительство новой столицы Нусантары.

Несмотря на опасения, что саммит завершится без осязаемого результата, участникам всё-таки удалось согласовать общую итоговую декларацию⁸. В ней отмечается, что встреча G20 прошла на фоне беспрецедентных кризисов, происходящих в мире. Подчёркнуто, что украинский конфликт оказывает крайне негативное влияние на международную экономику, замедляя экономический рост, обостряя проблему инфляции и угрожая продовольственной и энергетической безопасности. Вместе с тем соответствующий пункт декларации отражает различия между позициями принимавших участие в дискуссии государств. Так, сразу за фразой о том, что многие участники осудили действия России, следует уточнение, что в ходе обсуждения были высказаны и другие взгляды на украинский конфликт и введение антироссийских санкций.

Президент России В.В. Путин не принял участие в саммите, так что Российскую Федерацию на нём представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. После завершения мероприятия Джоко Видодо торжественно передал статус председателя в G20 премьер-министру Индии Нарендре Мори, пишет The Jakarta Post 16.11.2022⁹.

Ушёл из жизни Цзян Цзэминь

В начале декабря китайский народ и друзья страны со всего мира прощались с бывшим председателем КНР. Цзян Цзэминь скончался в Шанхае 30 ноября в возрасте 96 лет от

⁷ URL: <https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-president-joko-widodo-g20-3070031> (дата обращения: 22.12.2022).

⁸ URL: https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/G20%20Bali%20Leaders'%20Declaration.pdf (дата обращения: 22.12.2022).

⁹ URL: <https://www.thejakartapost.com/amp/world/2022/11/16/indonesia-hands-g20-presidency-to-india.html> (дата обращения: 22.12.2022).

лейкемии и полиорганной недостаточности. Об этом сообщается в опубликованном в тот же день «Синьхуа» обращении ЦК КПК и других ключевых политических органов Китая, адресованном всей партии, армии и всему многонациональному народу страны^{10, 11}.

Тело Цзянь Цзэминя было доставлено в Пекин. Траурная церемония прощания с Цзянь Цзэмином прошла в Доме народных собраний в центре столицы 6 ноября. Она открылась тремя минутами молчания, объявленными по всей стране в память о почившем лидере. Си Цзиньпин выступил с речью, в которой высоко оценил достижения Цзянь Цзэминя и отметил его огромный вклад в дело партийного и государственного строительства. Нынешний лидер КПК подчеркнул, что революционный дух товарища Цзянь Цзэминя навсегда сохранится в сердцах китайского народа, вдохновляя его на движение вперёд, и назвал кончину бывшего руководителя «неизмеримой потерей» для партии и всей страны, приводит его слова сайт МИД КНР 06.12.2022¹². Вместе с тем, добавил он, ЦК КПК призывает весь народ «превратить свою скорбь в силу, продолжать исполнять заветы Цзянь Цзэминя, выразить почтение к памяти покойного практическими действиями, продолжая писать всё новые страницы в истории развития страны и партии по пути социализма с китайской спецификой». В конце церемонии все присутствующие совершили три глубоких поклона перед портретом Цзянь Цзэминя.

В опубликованном в день смерти лидера официальном обращении к народу страны отмечается, что Цзянь Цзэминь был великим марксистом, революционером, политиком, стратегом, дипломатом, «выдающимся лидером великого дела социализма с китайской спецификой», «ядром руководящего коллектива ЦК КПК третьего поколения». Подчёркивается особая значимость выдвинутых им «идей тройного представительства», которые сегодня входят в теоретическую базу развития КПК.

Цзянь Цзэминь занимал пост председателя КНР на протяжении десяти лет (1993–2003). В этот крайне непростой для всего мира период под его чутким руководством Китай продолжал стремительно и динамично развиваться, несмотря на кардинальные изменения международной обстановки. В обращении говорится о богатом и насыщенном событиями жизненном пути Цзянь Цзэминя, обобщаются основные результаты его деятельности. Он продолжал углублять начатую Дэн Сяопином политику реформ и открытости, способствовать социалистической модернизации Китая. При нём в «лоно Родины» успешно вернулись Гонконг (1997) и Макао (1999). Большое внимание Цзянь Цзэминь уделял и интеграции Китая в мировую экономику: так, в 2001 г. КНР вступила в ВТО, что стало знаковым событием для экономического роста страны.

Большой вклад внёс Цзянь Цзэминь и в развитие китайско-российских отношений. Он владел русским языком, прекрасно знал русскую культуру и активно способствовал укреплению сотрудничества между нашими странами, подчеркнул посол России в Китае Игорь Моргулов, выражая соболезнования по случаю смерти бывшего председателя КНР¹³. Именно на период его пребывания во главе государства приходится одна из ключевых вех в отношениях России и Китая в новую эпоху: в 2001 г. во время официального визита

¹⁰ URL: http://www.news.cn/2022-11/30/c_1129174030.htm (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.).

¹¹ URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/202212/t20221201_10983815.html (дата обращения: 22.12.2022).

¹² URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/202212/t20221206_10985889.shtml (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.).

¹³ URL: <https://sputniknews.cn/amp/20221202/1046018307.html> (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.).

Цзян Цзэминя в Москву прошла торжественная церемония подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, двадцатилетие которого широко отмечалось в прошлом году. И. Моргулов назвал Цзян Цзэминя выдающимся государственным и политическим деятелем и истинным другом России, добавив, что память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Президент РФ В.В. Путин, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и лидеры ряда азиатских и европейских стран также почтили память Цзян Цзэминя и выразили свои соболезнования народу Китая, транслирует «Синьхуа» 06.12.2022¹⁴.

Пекин постепенно снимает антиковидные ограничения

В конце 2022 г. Китай, неукоснительно соблюдавший одни из самых строгих мер по противодействию распространению коронавируса последние три года, начал постепенно ослаблять антиковидные ограничения. В крупных городах стали отходить от обязательного наличия «кодов здоровья» (健康码), необходимых для посещения общественных мест, и снижать требования к регулярному ПЦР-тестированию. Как сообщает «Синьхуа» 25.12.2022¹⁵, комиссия КНР по здравоохранению прекратила публиковать на своём официальном сайте статистику по новым случаям заражения коронавирусом, которая до этого выкладывалась ежедневно. Статус COVID-19 тем временем переходит из наиболее опасной категории «А» в категорию «В», добавляет South China Morning Post 26.12.2022¹⁶.

На сайте МИД КНР 27.12.2022 было опубликовано соответствующее уведомление¹⁷, в котором перечисляются новые меры, касающиеся ограничений на передвижения китайских и иностранных граждан. Среди нововведений, которые вступят в силу с 8 января следующего года, упомянут отказ от обязательного ПЦР-тестирования лиц, прибывающих в Китай. Въезжающие в страну должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 48 часов. В случае выявления повышенной температуры или иных симптомов вируса прибывающим необходимо будет соблюдать режим самоизоляции. Отменяются введённые в начале 2020 г. жёсткие ограничения на международное авиасообщение со страной. Кроме того, документ обещает облегчённые условия оформления виз для бизнесменов, иностранных студентов и лиц, посещающих родственников в КНР. Разумеется, речи о полном открытии Китая пока не идёт, однако эксперты отмечают важность этого шага на пути к постепенному отходу руководства КНР от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу.

Вместе с тем стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация в Китае сейчас далеко не располагает к поездкам: снятие прежних ограничений привело к резкому росту количества заражений. The Japan Times в публикации от 24.12.2022¹⁸ рисует текущую обстановку в КНР в мрачных тонах, тем не менее, справедливо отмечая, что официальная

¹⁴ URL: http://www.news.cn/world/2022-12/06/c_1129187784.htm (дата обращения: 22.12.2022). (На кит.).

¹⁵ URL: <https://english.news.cn/20221225/3a4b0838ef264c118642063fc1489411/c.html> (дата обращения: 28.12.2022).

¹⁶ URL: <https://amp.scmp.com/news/china/science/article/3204601/china-reopen-borders-drop-covid-quarantine-january-8> (дата обращения: 28.12.2022).

¹⁷ URL: https://www.mfa.gov.cn/wjbxw_new/202212/t20221227_10995607.shtml (дата обращения: 28.12.2022). (На кит.).

¹⁸ URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/12/24/asia-pacific/china-covid-death-statistics/> (дата обращения: 28.12.2022).

китайская статистика учитывает в числе летальных случаев лишь пациентов, скончавшихся непосредственно от дыхательной недостаточности, что, по мнению экспертов ВОЗ, приводит к искажению реальных данных.

Поступила в редакцию: 30.12.2022

Received: 30 December 2022

Принята к публикации: 30.12.2022

Accepted: 30 December 2022